

VOLUME-2

ISSUE № 3 2024

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

ISSN: 2181-4279

RESEARCH
ACADEMY

3/2024

INTERNATIONAL EDUCATION RESEARCH

SCIENTIFIC-THEORETICAL JOURNAL

XALQARO TA'LIM TADQIQOTLARI

ILMIY-NAZARIY JURNAL

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Founder:
LLC "Academy of Educational
Research"

Scientific-theoretical journal
3/2024

**INTERNATIONAL EDUCATION
RESEARCH**

Director:
D.A.Mamajonov

Editor-in-Chief:
S.T.Turgunov

Associate Editors:
M.Y.Sulaymonov
B.J.Urinov
S.X.Mutalov

The journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on January 20, 2023 as a mass media under the № 059 413

When using materials published on the pages of the journal, it is necessary to indicate that they are taken from the scientific-theoretical journal "International education research". The editors have no obligation to review and return the submitted articles. The author is responsible for the facts and information provided in the article. All articles placed electronically on the journal's website are considered published and are considered copyrighted.

Turgunov Sobiikhan Tashpolatovich

Editor-in-Chief

Rector of Namangan State University, doctor of pedagogical sciences, professor

Sulaymanov Mominjon Yusubjonovich
Deputy editor-in-chief
Namangan State University associate
professor, candidate of philological sci-
ences

Urinov Baxrom Jamoliddinovich
Deputy editor-in-chief
Senior teacher of Namangan State
University

Editorial board

Askarova Ogilkhan Mamashakirovna
Chairman of the editorial board
Professor of Namangan State University,
Doctor of Pedagogical Sciences

Boyboboyev Baxodir Gulamovich
Deputy Chairman of the Editorial Board
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

**Kadirkhanov Murodkhan
Rashidkhanovich**
Namangan State Pedagogical Institute
vice-rector for educational affairs, candi-
date of chemical sciences, associate
professor

Honkeldiyev Sher Hakimovich
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Hasanjon Rozibobo Shomurodzoda
Professor of International University of
Foreign Languages of Tajikistan named
after Sofim Ulugzoda (Tajikistan)

Larisa Nikolaevna Lazutkina
Ryazan State University Vice-Rector for
Educational Affairs, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor (Russia)

Tojiboyev Soyib Samijonovich
Professor of Uzbekistan State University of
Physical Education and Sports, Doctor of
Pedagogical Sciences

**Egamberdiyeva Turgunoy Akhmadja-
novna**
Professor of Fergana State University,
doctor of pedagogical sciences

Akramov Abdumalik Abdumutalovich
Deputy of the Legislative Chamber of the
Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan,
Doctor of Pedagogy, Professor

Baltabayeva Aida Tinaybekovna
Professor of Kyrgyz-Uzbek International
University named after B. Sidikov, doc-
tor of philosophy (Kyrgyzstan)

Ibragimova Gulsanam Nematovna
Tashkent State Pedagogical University
named after Nizomi, professor, doctor of
pedagogical sciences

Erkabayeva Nigora Shermatovna
Associate Professor of Kokan State
Pedagogical Institute, Doctor of Peda-
gogical Sciences

Artikova Muhaiyokhan Botiralievna
Professor of Andijan State Pedagogical
Institute, Doctor of Pedagogical Sciences

Zamilova Rimma Ramilevna
Professor of Namangan State Universi-
ty, doctor of philosophy

Panjiyev Kurbanniyoz Berdievich
Professor of Tashkent State Pedagogical
University named after Nizami, Doctor of
Pedagogical Sciences

Abdullayev Abduvali
Professor of Fergana State University,
Candidate of Pedagogical Sciences

Ulukhujayev Narzullokhan Ziyovadinovich
Namangan State University Associate
Professor, Candidate of Pedagogical
Sciences

Tokhtaboev Nizomjon Tursunaliyevich
Director of the Fergana branch of
Uzbekistan State University of Physical
Education and Sports, Doctor of Peda-
gogical Sciences, Professor

Shukurov Kamoliddin Elbobo ugli
Associate Professor of Tashkent University
of Information Technologies, Doctor of
Philosophy in Technical Sciences (PhD)

Akmalova Dildora Tokhirova
Associate Professor of Namangan
State University, Doctor of Philosophy
in Pedagogical Sciences (PhD)

Tashnazarov Djasur Yuldashevich
Associate Professor of the Institute of
Physical Education and Sports Scientific
Research, Doctor of Philosophy in Peda-
gogical Sciences (PhD)

Ismoilov Ilhomjon Zokirjonovich,Is'hoqxon Ibrat nomli o'quvchilar Ijod maktabi oliy toifali
Jismoniy tarbiya fani o'qituvchisi, To'raqo'rg'on, O'zbekiston**MAKTAB O'QUVCHILARI O'RTASIDA STOL TENNISIDAN TO'GARAK TASHKIL QILISH**DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13917580>

Annotatsiya. Maqolada stol tennis sport turining qisqacha tarixi, maktablarda stol tennis sport turining o'quvchilar o'rtasida ommalashishi va ularning tahlili, stol tennisidan to'garak ishlarini tashkil qilish, shug'ullanuvchilarning texnik-taktik tayyorgarligi imkoniyatlaridan foydalanish, usullar samaradorligi masalalari yoritilgan.

Kalif so'zlar: bolalar sporti, to'garak tashkil qilish, rejalashtirish, sog'lom turmush tarzi, fikrlash va harakat tezligi, ko'rish qobiliyati, o'yin faoliyati

Kirish

Hali hanuz tadqiqotchilar va mutaxassislar o'rtasida stol tennisining qaerda paydo bo'lgani haqida tinmay tortishuv va bahslar davom etib kelmoqda. Bir guruh tadqiqotchilar uning Yaponiya yoki Xitoyda paydo bo'lgan, desalar, boshqalari uning vatanini Fransiya yoki Angliya hisoblaydilar. Bir qator tarixchilar uning ibtidosini Qadimgi Rimdan qidiradilar. Bunday bahslarga qaramay, ishonch bilan aytish mumkinki, stol tennisining paydo bo'lish ildizlari qadim o'tmishga borib taqaladi.

Dastlab bugungi stol tennis ohangiga qarab turlicha nomlar «Flim-Flam», «Vif - Vaf», shuningdek «Gossima» deb ham atalib kelingan, o'yin oddiy yozuv stolidan, raketka o'rnida karton yoki fanera parchasi, setka o'rniga kitoblar, to'p o'rnida tiqin (probka) yoki kauchuk bo'lagi ishlatilgan. Keyinchalik setka va turli shakldagi raketkalarining paydo bo'lishi o'yinning ommaviylikini yanada oshirdi. 1900 yilga kelib dastlabki o'yin qoidalarini ishlab chiqildi, tennis jihozlariga bo'lgan yagona talablar tufayli ishlab chiqaruvchilarga ham qulayliklar yaratildi. 1901 yildan boshlab o'yin jarangdor nom «Ping-Pong» - ikki ovoz «Ping» to'pning tennis raketkasiga urilganda chiqadigan va «Pong» to'pning stolga tegib qaytganda chiqadigan ovozning qo'shilishidan kelib chiqqan.

Bugungi kunda Xalqaro stol tennis Federatsiyasi (ITTF) safiga 230 mamlakatdan 900

mln dan ortiq sportchini birlashtirgan. Xitoylik raketka ustalari keyingi 20 yil davomida hamma yirik musobaqalarning g'olibi bo'lib kelmoqda. O'tgan asrning 50 yillarida Xitoy rahbari Mao Szedun stol tennisini maktab dasturiga kiritishga topshiriq bergach, bu jarayon juda ham tezlashdi va o'z natijalarini bermoqda. 2024 yilgi Parij olimpiadasidagi barcha oltin medallar ham, stol tennisidan jahon reytingidagi eng yuqori to'rt o'rinni ham Xitoylik Van Chutsin, Fan Chjendon, afsonaviy Ma Lon (olimpiya o'yinlarining 6 karra chempioni) va Lyan Szinkunlar egallab turibdi.

O'zbekistonda ham stol tennis juda keng ommalashib va rivojlanib borayotgan sport turi sirasiga kiradi. O'zbekiston Stol tennis federatsiyasi 1993-yil ITTFga a'zo bo'lib kirgan. O'zbekiston chempionati va kubogi uchun birinchiliklar, oliy, o'rta maxsus ta'lim, maktabgacha va maktab ta'limi, turli tashkilotlar jamoalari, mahallalarda turli rangdagi musobaqalar muntazam o'tkazib turiladi.

Mustaqillik yillarida tennis bo'yicha O'zbekiston terma jamoasi a'zolari Osiyo va Jahon sport arenalarda muvaffaqiyatli ishtirok etib kelmoqdalar: 1995 y. Pokistonda o'tgan Islom o'yinlari g'olibi, 1998 y. Moskvada o'tgan Butunjahon yoshlar o'yinlarida Inoyatova M. va S. Saidxodjaevalar uchinchi bo'ldilar, 2001 y. Butunjahon festivalida Inoyatova M., S. Saidxodjaevalar g'olib bo'ldilar., 1999-

Bu zamonaviy tennis stolining ilk ko'rinishi bo'lishi mumkin

2002 y.y. Stokgolmda o'tgan Butunjahon yoshlar festivali g'olibi bo'ldilar, 2002 – 08 y.y. M. Inoyatova, N. Sotvoldieva, A. Shirieva, T. Shirievalar Italiya, Fransiya, Slovakiyada o'tgan xalqaro turnir g'olibi bo'ldilar. 2004 y. M.Inoyatova va S.Saidxodjaevalar Xalqaro festival g'olibi bo'ldilar. 2005 y. Qatarda o'tgan Jahon chempionati ikkinchi divizioni g'olibi bo'ldilar. 2007 – 08 y.y. Dubay va Misrda o'tgan Jahon yoshlar sattelitida uchinchi o'rinni zgalladilar.

Davolash sihatgohlari, dam olish uylari, bolalarning yozgi sog'lomlashtirish va sport oromgohlarida, shuningdek yirik savdo markazlarining ko'ngilochar joylarida ham tennis stollari o'rnatilib uning ommaviyligiga e'tibor qaratilmoqda.

Mazkur sport turi jismoniy tarbiya vositasi sifatida jismoniy tarbiya harakatining deyarli barcha bosqichlarida qo'llaniladi. Xalq ta'limi tizimida maktab jismoniy tarbiya, professional ta'lim va oliy ta'limda ham to'garak va seksiyalar shaklida keng o'rganilmoqda. Bugungi kunda har bir umumiy o'rta ta'lim maktablarida eng kamida 2 tadan, markaz joylardagi maktablarda esa 4 tadan kam bo'lmagan stol tennisi komplektlari mavjud.

To'g'ri mazkur sport turi umumta'lim maktablari o'quv dasturlari rejasiga dars sifatida kiritilgan bo'lmasa-da, bu holat o'quvchilarning unga qiziqishiga hech

qanday salbiy ta'sir ko'rsatmaydi.

Stol tennisining asosiy afzalligi uning qulayligidir, chunki inventarning soddaligi, o'yin maydonining kichikligi stol tennisini deyarli har qanday joyda o'ynash imkoniyatini beradi. Bu orqali aholini, shu jumladan bolalar va yoshlarni jalb etishga, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish bilan aholi salomatligini mustahkamlashga erishiladi. Xususan, sportning stol tennis turi aholining barcha yosh qatlami uchun shug'ullanishga qulayligi, jihozlarning murakkab emasligi, ya'ni stolni ochiq havoda yoki uncha katta bo'lmagan xonaga ham o'rnatib, undan bema'lol foydalanish imkoniyatini beradi.

Bir daqiqada 120tagacha zarba berilishi bois, stol tennis insonni chaqqonlikka va abjirlikka o'rgatadi. Ha, stol tennis – yoshuqari uchun birdek ommabop sport turi. Bu o'yinni xushlamaydigan kishi yo'q. U bir tomondan odamga zavq bag'ishlasa, ikkinchidan, inson salomatligi uchun ham foydasi beqiyosdir. Stol tennis uchun ko'z va harakat xotirasi ayniqsa, muhim, ular erdamida sportchi texnik unsurlarni tezroq o'zlashtiradi va taktik birikmalarni ishlab chiqadi. Ko'z xotirasini doimiy ravishda rivojlantirish mumkin.

Qozog'istonda stol tennisidan imkoniyati cheklanganlar orasida 12 karra chempion, sport ustasi To'ymurod Eshimov bu sport turi haqida: "Odam nima uchun stol tennisini

o'ynab turishi kerak? U bizga nima beradi?, degan savollarga –“ bu sport bilan shug'ullanganlarda, birinchi navbatda, ko'rish qobiliyati yaxshilanadi. Uzoqni ko'ra olmaydigan, kompyuter, smartfonda ko'p o'tiradigan kishilarga stol tennisi katta yordam beradi. Chunki o'yin vaqtida insonning butun diqqat-e'tibori faqat koptokda bo'lgani bois, ko'z qisqa masofa atrofida mashq oladi. Shuning uchun stol tennisi bilan doimiy shug'ullanadiganlar orasida ko'z shifokoriga murojaat qiladiganlar deyarli uchramaydi”, deb javob bergan (“ Janubiy Qozog'iston” Turkiston viloyatining ijtimoiy-siyosiy gazetasi. 23 yanvar 2020 yil. 67 №7 soni).

Tadqiqot maqsadi maktabda stol tennisi bilan shug'ullanuvchi o'quvchilarning mashg'ulotlar samaradorligini oshirishdagi muammolarini o'rganish va ularning yanigicha yo'nalishtirishini ishlab chiqishdan iborat.

Tadqiqot vazifalari:

1. Tadqiqot mavzusi bo'yicha ilmiy-uslubiy adabiyotlarni tahlil qilish.

2. Stol tennisi mashg'ulotlarida o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash.

Tadqiqotning natijalari. Mazkur sport turini bolalar o'rtasida keng yoyish va yanada ommalashtirish, bolalarning bo'sh vaqtlarini maroqli o'tkazish maqsadida To'raqo'rg'on tumani Isxoqxon Ibrat nomli Ijod maktabida tashkil qilingan “Yosh tennischilar” to'garagi bir necha yildan beri faoliyat ko'rsatib kelmoqda.

To'garakning maqsadi bolalar va o'smirlarni stol tennisi mashg'ulotlariga keng jalb qilish uchun shart-sharoitlar yaratishdan iborat.

Sekundomer, gimnastika skameykasi, arqonlar, tennis to'plari, to'ldirma to'plar, tennis stollari, tennisga doir o'quvmetodik adabiyotlar to'garakning moddiy - texnik bazasini tashkil qiladi.

Quyidagilar to'garakning asosiy vazifalari hisoblanadi:

stol tennisi mashg'ulotlariga qobiliyati bor bolalarni saralash;

mashg'ulotlarga astoydil qiziqishlarini shakllantirish;

jismoniy qobiliyatlarini xar tomonlama rivojlantirish, bola organizmini chiniqtirish va sog'ligini mustahkamlash;

o'yin ko'nikmalarini muvaffaqiyatli egalash uchun koordinatsion qobiliyat, organizmning anaerob imkoniyatlari, muvozanat saqlay bilish, chaqqonlik, tezkorlik, egiluvchanlik singari maxsus qobiliyatlarni tarbiyalash;

o'yinning asosiy usullari texnikasiga va taktik harakatlarga o'rgatish va musobaqa faoliyati ko'nikmalarini singdirish.

To'garakka bolalarni umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik bo'yicha quyidagi normativlar (1-jadval) asosida qabul qilinadi va ikki marta-o'quv yili boshlanishi va oxirida tezkorlik, koordinatsiya, tezkor-kuch sifatleri maxsus testlar yordamida aniqlanib boriladi.

Dastur (2-jadval) nazariy asos, umumiy

1-jadval

To'garakka bolalarni umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarlik bo'yicha normativlar

Jismoniy sifatlar	Nazorat mashqlari (testlar)	
	O'smirlar	Qizlar
Tezkorlik	30 m ga yugurish (5,6 s dan ko'p bo'lmasligi kerak)	30 m ga yugurish (5,9 s dan ko'p bo'lmasligi kerak)
Koordinatsiya	30 s davomida gimnastika skameykasidan yon tomon bilan sakrash (15 martadan kam bo'lmasligi kerak)	30 s davomida gimnastika skameykasidan yon tomon bilan sakrash (15 martadan kam bo'lmasligi kerak)
	30 s davomida arg'amchida sakrash (35 martadan kam bo'lmasligi kerak)	30 s davomida arg'amchida sakrash (30 martadan kam bo'lmasligi kerak)
Tezkor-kuch sifatleri	Turgan joydan uzoqqa sakrash (155 sm dan kam bo'lmasligi kerak)	Turgan joydan uzoqqa sakrash (150 sm dan kam bo'lmasligi kerak)
	Stol tennisi koptogini otish (4 m dan kam bo'lmasligi kerak)	Stol tennisi koptogini otish (3 m dan kam bo'lmasligi kerak)

jismoniy tayyorgarlik,maxsus jismoniy tayyorgarlik, texnik usullarga o'rgatish, integral tayyorgarlik, taktik harakatlarga o'rgatish kabi bo'limlarni o'z ichiga oladi va haftasiga bir akademik soatdan 34 ta

mashg'ulot belgilangan.

Mashg'ulot samaradorligini oshirish maqsadida kelishilgan holda ikki haftada bir marta ikki akademik soatdan o'tkazish ham maqsadga muvofiq bo'ladi.

2-jadval
“Yosh tennischilar” to'garagining namunaviy dasturi

№	Dastur materiallari	Mavzular
1	Stol tennisiga o'rgatishning nazariy asoslari (4s)	1.zamonaviy jamiyatda jismoniy madaniyatning o'rni. 2. Stol tennisining rivojlanish tarixi va uning jamiyatdagi o'rni. 3. Stol tennis uchun jihozlar va anjomlar 4. O'yindagi texnika havfsizligi talablari.
2	Umumjismoniy tayyorgarlik (3s)	1. Raketkani tanlash va uni ushlash usullari; 2. Raketkani Yevropacha ushlash, Osiyochoa ushlash usullari. 3. Barmoq bilan ushlash usullari
3	Maxsus jismoniy tayyorgarlik (3s)	1.To'pga nakat usulida teginish. 2.kelayotgan to'pni qaytarish, kesib, podrezka, srezka va turtib (tolchok usulida) zarba berish. 3. Stolga yaqin va uzoq zonalarda o'ynash.
4	Texnik usullarga o'rgatish (9s)	1. To'pni aylantirib otish. 2. Tennischining asosiy turish holatlari. 3. Dastlabki holatlar.Joy tanlay bilish. 4. Harakatlanish usullari. Qadamlar,sakrashlar, egilishlar,to'p uloqtirishlar. 5. Bir qadamli va ikki qadamli harakatlanishlar. 6. To'pni aylantirib uzatishning yuqoridan,yon tomondan,pastdan va aralash usullari 7. Qisqa va uzun to'p uzatishlar. 8.To'p uzatishning nakat usuli, kontrnakat, chap va o'ng tomondan beriladigan zarbalar. 9.To'p otishdagi qisqa, kesib urilgan va aylantirib otilgan to'plarga nakat usulida zarba berish.
5	Integral tayyorgarlik (6s)	1. Yakkalik o'yin taktikasi. 2. himoyada o'ynash; 3. himoyada o'ynash; 4. Asosiy taktik kombinatsiyalar.O'zi to'p otayotganda: a) qisqa uzatish va b) uzoqqa to'p uzatishda; 5. Asosiy taktik kombinatsiyalar.Raqibi to'p otayotganda: a) uzun to'p uzatishda-to'g'ridan to'g'ri nakat usulini qo'llash; b) qisqa to'p otayotganda - stol o'rtasiga uncha kuchli bo'lmagan barmoq uchida nakatni qo'llash; 6. Raqibning hujum yoki himoya qilayotganini hisobga olib to'p uzatishlarni amalga oshirish.
6	Taktik harakatlarga o'rgatish (9s)	1. To'p va raketka bilan bajariladigan mashqlar.To'pni turli yo'nalishlarda aylantirib otish. 2. Harakat reaksiyalari mashg'ulotlari. O'yindagi hujumkor zarbalar (imitatsion mashqlar). 3. Tennis stoli atrofida (oyoqlarni chalishtirib, oyoqlarni juft qilgan holatda sakrab,oldinga, orqaga va yon tomonlarga egilishlar). 4. Devor oldida nakat,aniqlikka beriladigan zarbalarni mashq qilish. 5. O'yin stoli atrofidagi turli kombinatsiyalar. 6. O'yin stoli atrofidagi turli kombinatsiyalar. 7. O'yin stoli atrofidagi turli kombinatsiyalar. 8. Musobaqalar. 9. Musobaqalar.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, aynan yoshligidan sport bilan do'st bo'lish bolalarning jismoniy mashqlar bilan ishlashi, xarakterining toblanib borishi, turli musobaqalarda ishtirok etish orqali qat'iyatlik va mardlik xususiyatlarining shakllanishi, g'alabaga intilishi qisqa qilib, bir so'z bilan aytganda mustahkam irodaga ega bo'lishi uchun puxta zamin yaratadi. Sportda g'alabaga erishish bu nafaqat raqibni yengish balki o'z-o'zini tarbiyalash, o'zini tartib intizomga o'rgatish, ayrim salbiy kamchilik va nuqsonlardan xalos bo'lish, sinovlarni yengib o'tish, kerak bo'lsa kechagi kunidan yaxshiroq bo'lish demakdir. Agarki, sport tizimini katta bir bino yoki inshootga qiyoslaydigan bo'lsak uning asosini ya'ni poydevorini albatta bolalar sporti tashkil etadi. Shu maqsadda biz o'zbek sportining xalqaro maydonlarda har tomonlama munosib o'rin egallashga harakat qilar ekanmiz, bolalar sportini, o'smirlar sportini tizimli yo'lga qo'ymasdan ya'ni rivojlantirmasdan qo'yilgan maqsadga erishib bo'lmasligini ta'kidlash lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Соғлом турмуш тарзини кенг тарғиб этиш ва оммавий спортни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2020-йил 30-октябрдаги ПФ-6099-сонли Фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистон Республикасида жисмоний тарбия ва спортни янада такомиллаштириш ва оммалаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2020-йил 24-январдаги ПФ-5924-сонли Фармони.
3. Гуфранова Р, Салимов У.З. “Стол тенниси”. Тошкент. 2017. - 150 с.
4. Jabborov A T. Sport va harakatli o'yinlarni o'qitish metodikasi (stol tennis), O'quv qo'llanma, Qarshi – 2021.
5. Абдиев А.Жуманов О.Неъматов Б.“Спорт алифбоси” ўқув қўлланма. «Lider press» нашриёти, Тошкент- 2008.187 б.
6. Атамухаммедова Н.М “Спорт педагогик маҳоратини ошириш (стол тенниси)” ўқув қўлланма. Тошкент – 2020. 150 с.
7. Нормуродов А.Н. Методика обучения настольному теннису. Учебник. Издательство «UMID DESIGN». Ташкент. 2021. - 256